

IDENTIFIKATSIYA MUAMMOSI TADQIQOT PREDMETI SIFATIDA

Xolyigitova Nasiba Xabibullayevna,

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

“Pedagogika va Psixologiya” kafedrasi mudiri, dotsent

Qahharov Nuriddin Sherbek o‘g‘li,

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

(Ijtimoiy psixologiya) yo‘nalishi magistranti.

+998945596015

qahharovn91@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15069337>

Annotatsiya: Ushbu maqolada identifikatsiya jarayoni va uning shaxs rivojlanishidagi o‘rni ijtimoiy-psixologik jarayonlari tahlil qilinadi. Identifikatsiya insonning o‘zini jamiyat va guruhlar tarkibida anglash jarayoni sifatida talqin qilinib, uning psixologik barqarorlik va ijtimoiy integratsiyaga ta’siri yoritiladi. Tadqiqotda L.S. Vigotskiy, Z. Freyd va E. Erikson kabi olimlarning identifikatsiya nazariyalari o‘rganilib, shaxsning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ahamiyati ta’kidlanadi. Maqolada shaxsning butun hayoti davomida identifikatsiya jarayonlari turli ijtimoiy omillar va guruhlar ta’sirida o‘zgarib borishi, shuningdek, ushbu jarayonning psixologik va madaniy jihatlari muhokama qilinadi. Identifikatsiyaning shaxsiy va ijtimoiy moslashuvga ta’siri, uning rivojlanish dinamikasi va zamonaviy jamiyatda duch keladigan muammolar tahlil qilinadi.

Tayanch so‘z va tushunchalar: identifikatsiya, ijtimoiy-psixologik jarayon, shaxs rivojlanishi, ijtimoiy muhit, madaniy adaptatsiya, taqlid, ijtimoiy rollar, psixologik barqarorlik, moslashuv, shaxsiy identifikatsiya.

Аннотация: В данной статье анализируются процессы идентификации и их роль в развитии личности с точки зрения социально-психологических аспектов. Идентификация рассматривается как процесс осознания человеком себя в обществе и различных группах, а также ее влияние на психологическую устойчивость и социальную интеграцию. В исследовании изучаются теории

идентификации, предложенные Л.С. Выготским, З. Фрейдом и Э. Эриксеном, подчеркивая значение социальной среды в развитии личности. В статье обсуждается, как на протяжении всей жизни процессы идентификации изменяются под воздействием различных социальных факторов и групп, а также рассматриваются их психологические и культурные аспекты. Анализируется влияние идентификации на личностную и социальную адаптацию, динамика ее развития, а также проблемы, с которыми сталкивается современное общество в этом контексте.

Ключевые слова и понятия: идентификация, социально-психологический процесс, развитие личности, социальная среда, культурная адаптация, подражание, социальные роли, психологическая устойчивость, адаптация, личностная идентификация.

Annotation: This article analyzes the process of identification and its role in personality development from a socio-psychological perspective. Identification is viewed as the process through which an individual perceives themselves within society and various groups, as well as its impact on psychological stability and social integration. The study explores identification theories proposed by L.S. Vygotsky, Z. Freud, and E. Erikson, emphasizing the importance of the social environment in personality development. The article discusses how identification processes evolve throughout life under the influence of various social factors and groups, as well as their psychological and cultural aspects. It examines the impact of identification on personal and social adaptation, the dynamics of its development, and the challenges it faces in modern society.

Key words and concepts: identification, socio-psychological process, personality development, social environment, cultural adaptation, imitation, social roles, psychological stability, adaptation, personal identification.

Ishning dolzarbligi. Identifikatsiya muammosi bugungi kunda juda dolzarb hisoblanadi, chunki u shaxsning o'zini jamiyatda, guruhlarda va madaniy kontekstda qanday anglashini belgilaydi. Ayniqsa, o'smirlik davrida identifikatsiya jarayoni muhim bo'lib, shaxsiy va ijtimoiy identifikatsiya muammolari psixologik barqarorlik, moslashuvchanlik va ijtimoiy integratsiya bilan bevosita bog'liqdir. Identifikatsiya jarayonida inson o'zining kimligini aniqlash orqali o'z qadriyatini shakllantiradi. Jamiyatdagi turli ijtimoiy rollar va madaniy qadriyatlar insonning o'zini qanday his qilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bugungi globalizatsiya sharoitida identifikatsiya muammosi yanada chuqurlashmoqda. Axborot makonining kengayishi va global madaniyatning ta'siri natijasida milliy va shaxsiy identifikatsiya zaiflashmoqda. Shu bilan birga, migratsiya jarayonlari ham identifikatsiya muammolarini kuchaytirib, madaniy adaptatsiya qiyinchiliklariga olib kelmoqda.

Psixologiyada shaxsning rivojlanishi uning "har tomonlama" mohiyatini "o'zlashtirish" orqali sodir bo'lishi haqidagi fikr shakllangan: "inson shaxsi ijtimoiy munosabatlar orqali yaratiladi — ya'ni individ o'z faoliyati jarayonida ushbu munosabatlarga kiradi" [7, 177]. Shu tariqa, psixologiyada shaxsning rivojlanishi va shakllanishini tashqi omillar belgilashi (tashqi determinizm) muammosi yuzaga keladi. Shu munosabat bilan insonni shakllantirish mexanizmlari haqida savol tug'iladi. Butunlikka ega insonni yaratish psixik mexanizmi ijtimoiy determinantlarga ega bo'lib, shaxsning harakatlari, holatlari va tuzilishini shakllantiruvchi va o'zgartiruvchi reaksiyalar hamda jarayonlar tizimidan iboratdir. Shaxsning komolot topishida u ijtimoiy jamiyatning turli bo'g'inlarida o'zligini anglash va turli jabhalarida o'zligini ko'ra olishi muhim ahamiyatga egadir. O'zlikni anglash jarayonida shaxsda tashqi omillar va munosabatlarda muammoning kelib chiqishi tabiiy hol. Bu kabi munosabatlarda optimal qarorlar chiqarish va konstruktiv yechimlar insonda identifikatsiya jarayonlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

L.S. Vigotskiy taqlidni (o'zlashtirish, identifikatsiya) oning barcha xos insoniy xususiyatlari va faoliyat turlarining paydo bo'lish manbai deb hisoblagan. U shunday nazariyani ishlab chiqqanki, u "boshqalar orqali biz o'zimiz bo'lamiz", "nima uchun barcha oliy psixik funksiyalar avval tashqi shaklda mavjud bo'lishi shart" ekanligini tushuntiradi. Vigotskiy isbotlaganidek, "har qanday oliy psixik funksiyalar dastlab ijtimoiy tusga ega bo'lgani sababli tashqi rivojlanish bosqichidan o'tishi shart". Bu esa ichki va tashqi xatti-harakatlar muammosining markazi hisoblanadi [2].

Tadqiqotchilar ta'kidlaydilarki, taqlid bolalar shaxsining shakllanishida muhim rol o'ynaydi:

- Identifikatsiya — shaxs shakllanishining mexanizmi;
- Taqlid — insonning subyektivligi va ichki dunyosining shakllanish mexanizmi;
- Global taqlidchanlik — bolaning shaxsiy pozitsiyasini rivojlantirishning zaruriy bosqichi [14].

Eksperimental ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar obrazlarida imitatsiyaga oid motor elementlar mavjud [3]. Vigotskiy takidlaganidek, inson rivojlanar ekan unda dastlab ijtimoiy muhit tasirida taqlidchanlik rivojlanadi. Dastlab bola oila azolariga ota-onasiga taqlid qiladi keyinchalik maktabdagi ustoz yoki do'stlariga oxshashga harakat qila boshlaydi. Bola kattargan sari unda unda o'ziga xos hislatlar shakllana boshlaydi. Ijtimoiy muhit zamirida u o'ziga xos va mos identifikatsiyasini shakllantiradi. Ijtimoiy muhit tasirida rivojlangan identifikatsiya keyinchalik shaxsiy identifikatsiyaning rivojlanishiga ta'sir qiladi.

Identifikatsiya — bu "Men"ni shakllantirish jarayoni va natijasidir [16]. Identifikatsiya tushunchasi "Men"ning shakllanishining markaziy mexanizmi bo'lib, shaxsning psixik rivojlanish darajasini ko'rsatadigan mezon bo'lishi mumkin.

Identifikatsiya hodisasi bilan quyidagi tushunchalar chambarchas bog'liq: "Men-konsepsiyasi", "boshqa odam konsepsiyasi", psixik salomatlik, psixik rivojlanish normasi, shaxs yo'nalganligi, ideal, dunyo manzarasi, hayot, soxta hayot

va umuman olganda, inson ruhiy hayotining deyarli barcha jihatlari. Chunki bu psixik hayotning universal hodisasi va namoyon bo'lish shaklidir. Ya'ni shaxsning kamol topishida dastlab unda o'zligini anglashi jarayonida unda menlik shakllanadi. Ijtimoiy muhit tasirida unda psixologik jarayonlarning rivojlanishi hamda, olamni to'liq tafakkur qila boshlaydi. Inson o'z oldiga maqsadlar qo'ya boshlaydi va bu maqsadlarga erishishga intiladi. Bu kabi holatlar barcha shaxsdagi umumiy identifikatsion jarayon hisoblanadi. Bosqichma-bosqich keladigan jarayonlar shaxsning kamoloti uchun ta'sir qiladi.

Psixoanalizda identifikatsiya tushunchasi

Z. Freyd identifikatsiya fenomenini psixologiyaga kiritgan va psixoanalitik nazariya nuqtayi nazaridan uning individ rivojlanishidagi rolini aniqlagan. Freydning psixoanalitik konsepsiyasiga ko'ra, bolaning shaxs sifatida rivojlanishi uning o'zi bilan bir xil jinsdagi ota-onasi bilan identifikatsiyasi orqali sodir bo'ladi. Bu jarayon natijasida "vahshiy va qo'rqoq bola" o'z jinsiga mansub ota-onasiga identifikatsiyalanadi [6]. Shu yo'l bilan bola ijtimoiylashgan va axloqiy tamoyillarga moslashgan shaxsga aylanadi. Rivojlanayotgan bolada ongsiz instinktlar va ongli ravishda o'zlashtirilgan normalar o'rtasida doimiy ichki ziddiyat yuzaga keladi. Freydda identifikatsiya tushunchasi uning shaxsiy nazariyasining markaziy elementi hisoblanadi. Identifikatsiya dastlab:

- ID darajasida — bola o'z jinsidagi ota-onasiga tug'ma qiziqish orqali,
- Keyin Super-Ego orqali axloqiy normalarni o'zlashtirib,
- So'ng Ego (Men) darajasida shaxs shakllanishi orqali sodir bo'ladi. Bu jarayonda identifikatsiya muhabbat va nafrat, hayrat va hasad, mehr va tajovuz kabi murakkab hissiyotlar orqali amalga oshadi. Freyd ta'kidlanganidek bolada dastlab ko'mplekslar (shoh edip va elektra ko'mpleks) rivojlanadi yani u ID anglamagan holda ota-onasiga qiziqish rivojlanadi. So'ngra ijtimoiylashgan sari unda Super-Ego axloqiy no'rmalar shakllanadi ushbu no'rmalar anglangan holda yuz beradi. Ego holatida undagi ijobiy va salbiy hislar orqalili identifikatsiyalanadi.

Z.Freydga ko'ra, identifikatsiyaning fenomenologik mazmuni shaxs rivojlanish mexanizmi sifatida quyidagilarga asoslanadi:

• Ongsiz (bexabar) identifikatsiya — subyektning o‘zini obyekt bilan ongsiz ravishda o‘xshatishi. Buning motivi sevgi yo‘qotish qo‘rquvi bo‘lib, bu analitik yoki rivojlantiruvchi identifikatsiya deb ataladi.

• Himoya identifikatsiyasi — shaxs o‘ziga xos seksual va tajovuzkor impulslar uchun jazolanishdan qo‘rqishi tufayli yuzaga keladi.

Psixoanalizga ko‘ra, identifikatsiya quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi:

• Faqat hissiy xarakterga ega — ya’ni, u asosan ongsiz ravishda amalga oshadi va subyektning hissiyotlari orqali ifodalanadi.

• Shaxs shakllanishining yagona mexanizmi bo‘lib, uning oliy tuzilmasi — “Super-Ego” hosil bo‘lishida asosiy rol o‘ynaydi.

• Ota-onaga ongsiz ravishda taqlid qilish natijasida shaxs tarkib topadi, ya’ni identifikatsiya mexanik ravishda ota-ona prototipini takrorlash sifatida ko‘riladi.

• Identifikatsiyaning tuzilma shakllantiruvchi funksiyasi faqat bolalik davri bilan cheklangan (0 yoshdan 6 yoshgacha), shuning uchun uning asosiy obyekti ota-onalar (yoki ularning o‘rnini bosuvchi shaxslar) hisoblanadi. Masalan boqcha yoshidagi bolaning bog‘cha opasi yoki uning yaqin qarindoshlari bo‘lishi mumkin. Ular orqali boladagi dastlabki identifikatsiya shakllanadi.

Freyd izdoshlari identifikatsiya nazariyasini chuqurroq tadqiq qilishdi va uning qo‘llanilish sohasini kengaytirishdi. Natijada identifikatsiyaning yangi turlari kiritildi:

• Proyektiv identifikatsiya (M.Klyayn) — shaxs o‘zidagi yoqimsiz yoki qabul qilinmaydigan his-tuyg‘ularni boshqa shaxslarga “o‘tkazib qo‘yish” orqali o‘zini himoya qiladi.

• Himoya identifikatsiyasi (A.Freyd) — shaxs tajovuzkorlik kabi ijtimoiy maqbul bo‘lmagan sifatlarni o‘zlashtirish orqali “Super-Ego” shakllanishiga ta’sir qiladi.

Zamonaviy psixoanalizda identifikatsiya quyidagicha tushuniladi: Bu dinamik jarayon bo‘lib, faqat bolalik davri bilan cheklanmaydi (E. Erikson). U ham ongsiz, ham ongli darajada amalga oshishi mumkin. Identifikatsiya obyektlari bolalik bilan cheklanib qolmaydi, balki insonning butun hayoti davomida turli shaxslar va

ijtimoiy guruhlarni o'z ichiga oladi. Identifikatsiya subyektning shaxsiy xususiyatlariga bog'liq bo'lgan moslashuvchan jarayondir [15]. E. Erikson takidlaganidek identifikatsiya bolalik davridan boshlanib butun umri davomida ijtimoiy muhit ta'sirida shakllanib o'zgarib boradi. Inson rivojlanish jarayonlarida turli ijtimoiy guruhlarning azosi sifatida o'zini idrok qiladi. Masalan bola maktabda o'zini o'quvchi sifatida ko'radi.

Bixeviorizmda identifikatsiya tushunchasi

Bixeviorizm nuqtayi nazaridan shaxs rivojlanishi quyidagi asosiy jarayonlar bilan bog'liq:

- Mustahkamlash — muayyan xatti-harakatlarning rag'batlantirilishi yoki jazolanishi orqali shakllanishi.
- Generallashtirish — o'rganilgan xatti-harakatlarning turli vaziyatlarga kengaytirilishi.
- Taqlid (imitatsiya) — boshqalarning xatti-harakatlarini kuzatish va ularga o'xshash xulq-atvor namoyon qilish.

Bixevioristik yondashuvda identifikatsiya ikkilamchi motivatsion ehtiyoj yoki umumlashgan taqlid ko'nikmasini shakllantirish jarayoni sifatida tushuniladi [14]. Identifikatsiya bixeviorizmida quyidagi tushunchalar bilan bog'liq:

- Mustahkamlash va ikkilamchi ehtiyoj shakllanishi: (J. Dollard, N. Miller, J. Gewirtz). Shaxsning identifikatsiyasi mukofot yoki jazolash orqali shakllanadigan ikkilamchi ehtiyoj deb qaraladi. Masalan, bola ota-onasi tomonidan maqtov olgan xatti-harakatlarni takrorlaydi. Mukofot ijobiy bo'lsa unda ijobiy identifikatsiya, salbiy bo'lsa unda salbiy identifikatsiya mustahkamlashish shakllana boshlaydi. Bu kabi ikkilamchi ehtiyoj shakllanishi shaxsda identifikatsiyaning yuzaga chiqishiga olib keladi.

- Rol nazariyasi: (J. Kagan, K. Levin, R. Sears, P. Sears, W. Emmerich) Identifikatsiya shaxsning ijtimoiy rollarni o'rganishi va ularni o'zlashtirish jarayoni sifatida qaraladi. Masalan, bola ota-onasining harakatlarini o'rganib, "ota" yoki "ona" rolining namunalarini qabul qiladi. Shaxsni shakllanishida u turli ro'llarga

kirishadi masalan rahbar hodim. Bu ro‘llarning o‘zgarishi shaxsning identifikatsiyasining ham o‘zgarishi mumkun.

▪ Kognitivizm bilan bog‘liqligi: (Bandura, R. Walters, M. Helper). Identifikatsiya kognitiv jarayon sifatida qaraladi, bunda shaxs boshqa odamlarning xatti-harakatlarini kuzatadi, ularni tahlil qiladi va ongli ravishda o‘zlashtiradi. Masalan, bola televizorda ko‘rgan qahramonlarning xatti-harakatlarini o‘rganib, ularga taqlid qiladi. Kognitivizm bunda insonlar voqea va hodisalarni o‘rganib taxlil qilib analiz sintezlangan holda unda identifikatsiya jarayonlari shakllanadi.

▪ Bixevioristik yondashuvda identifikatsiya shunchaki ongsiz jarayon emas, balki tashqi ta’sirlar natijasida shakllanuvchi o‘rganish jarayoni sifatida tushuniladi. Bixevioristik yondashuvga ko‘ra, identifikatsiyaning asosiy funksiyasi — tayyor xatti-harakat shakllarini egallash. Bu jarayonda individ boshqalarning xatti-harakatlaridan iborat bo‘lgan xususiyatlar majmuasini o‘zlashtiradi. Identifikatsiya ikkita asosiy komponentni o‘z ichiga oladi:

- Xulq-atvor komponenti — shaxs boshqalar tomonidan namoyon qilingan xatti-harakatlarni kuzatib, ularni mexanik tarzda takrorlaydi.

- Kognitiv komponent — shaxs o‘z xatti-harakatlarini modellashtiradi va ongli ravishda o‘rganadi. Bixevioristik yondashuvda hissiy (emotsional) komponent e’tiborga olinmaydi, ya’ni identifikatsiya asosan ko‘r-ko‘rona taqlid qilish yoki mustahkamlangan xatti-harakatlarni takrorlash deb tushuniladi. Mazkur holatda shaxsning xatti harakatlari undagi emotsional holati va aqliq darajasiga asoslangan holda kognitiv hamda bixevioral yondoshuv asosida identifikatsiyalanadi.

Identifikatsiya obykti tanlash omillari quyidagilardan iborat bo‘lishi mumkin: Bixeviorizmدا bola pragmatik sabablar asosida identifikatsiya obykti tanlaydi. U mavjud xatti-harakat namunalarini kuzatadi. U dominant (ustun) yoki mukofotlanadigan shaxslarning harakatlarini nusxalaydi. U “namunali model” sifatida qabul qilgan individ xatti-harakatlariga taqlid qiladi. Boshqacha aytganda, bola o‘zi uchun foydali bo‘lgan yoki ijtimoiy maqbulligi tasdiqlangan shaxslarning xatti-harakatlarini ko‘chirib oladi. Tadqiqot ma’lumotlariga ko‘ra, maktabgacha yoshda (4-5 yosh) identifikatsiya orqali bolalar ota-onalarining rolli xatti-

harakatlarining ayrim jihatlarini o'zlashtiradi. Ota – ona tomonidan qaysi holatlarda rag'bat ko'p bo'lsa bola bu kabi holatlarni qoliplay boshlaydi bu boladagi stimulg reaksiyasi orqali shakllanadi. Bazida rag'bat bolaga ijobiy ham salbiy bo'lishi mumkin. Masalan Ota o'g'liga so'kishni o'rgatib rag'batlantirsa, bolada keynchalik bu hol salbiy tus olishi mumkin.

D. Linn va A. Xeylbrun [14] tadqiqotlarida shuni ko'rsatdiki, o'g'il bolalar (erkaklar) ko'proq erkaklik stereotipi bilan identifikatsiyalanadi, otasi bilan emas. Yoshlik davrida bu ta'sirning nisbiyligi kuzatiladi va o'smirlilik yoshida tengdoshlar ham identifikatsiyaga sezilarli ta'sir ko'rsata boshlaydi. Sababi bola tug'ilganida enda erkaklik garmonlar bilan dunyoga keladi. Keynchalik u ijtimoiy muhit ta'sirida erkaklik xislatlarini o'zida shakllantiradi.

Xulosa qilib ,Shunday qilib, shaxsni o'rganuvchi nazariyalarning mualliflari identifikatsiyani ijtimoiy tajribani o'zlashtirish mexanizmi sifatida ko'radilar.

Shaxs — bu ijtimoiy-madaniy tuzilma bo'lib, u insonning jamiyat bilan bog'liqligini aks ettiradi. Individ identifikatsiya mexanizmi orqali ijtimoiy tajribani o'zlashtirib, shaxsga aylanadi. Shaxs rivojlanishi uzluksiz jarayon bo'lib, har bir psixik rivojlanish bosqichida yangi sifatlar paydo bo'ladi. Shaxsiy yangilanishlar har doim identifikatsiya mexanizmini o'z ichiga oladi. Identifikatsiya doimiy, lekin o'zgarimas emas — u yosh va psixik rivojlanish bosqichlariga qarab o'zgarib boradi.

Identifikatsiya – shaxs rivojlanishining asosiy mexanizmi va turli psixologik nazariyalar identifikatsiyani shaxs rivojlanishining asosiy mexanizmi sifatida ko'rib chiqadilar: Psixoanaliz nuqtayi nazaridan, identifikatsiya ongsiz ravishda sodir bo'ladi va shaxs ota-onasi prototiplariga o'xshash tarzda shakllanadi. Bixeviorizm nazariyasida, identifikatsiyaning asosiy funksiyasi – yangi xatti-harakat shakllarini egallash bo'lib, bu shaxs rivojlanishining tarkibiy qismini tashkil etadi. Identifikatsiyaning umumiy ahamiyati shaxsning ijtimoiy tajribani o'zlashtirishining asosiy mexanizmi bo'lib, u turli psixologik nazariyalarda muhim rol o'ynaydi. Har qanday shaxsiy yangilanish identifikatsiya mexanizmini o'z ichiga oladi yoki unga asoslanadi. Shu sababli, identifikatsiya – shaxs rivojlanishining uzviy va markaziy jarayoni hisoblanadi.

Gumanistik konsepsiyalarda identifikatsiya tushunchasi

Gumanistik yondashuvga ko'ra, shaxs va shaxs bo'lishga intilish individning asosiy maqsadi hisoblanadi. Ijtimoiy muhit esa shaxs mavjudligini ta'minlovchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Ekzistensial shaxs o'zini o'zidan yuqori bo'lgan, idealga intilish orqali rivojlantiradi. Inson tayyor shaklda mavjud emas, u doimiy ravishda o'zini yaratib boradi, buni esa faol subyektivligi va "loyiha sifatidagi Men" orqali amalga oshiradi [19]. K. Rodjers bo'yicha "Men" konsepsiyasining to'rt parametri [18]:

1. Haqiqiy o'zini o'zi anglash — o'zini haqiqiy qabul qilish, ya'ni shaxsning o'zi haqida mavjud tasavvuri.
2. Ijtimoiy rol haqidagi tasavvur, ya'ni jamiyatdagi o'rni va boshqalar bilan munosabatlari haqida tushunchasi.
3. O'zining jismoniy holati haqida tasavvur, ya'ni tashqi ko'rinishi va jismoniy imkoniyatlarini qanday qabul qilishi.
4. Kelajak maqsadlari, rejalari va istaklari haqidagi tasavvur. Men konsepsiyasining bu to'rt predmeti insonni o'zligini qabul qilish va o'zi haqidagi optimal qarorlar qabul qilish va o'zini shaxs sifatida identifikatlashga yordam beradi.

"Men" nafaqat diskret (ya'ni, turli jihatlardan iborat), balki yaxlit tuzilishga ham ega. Ko'pincha bu yaxlitlik "Men-konsepsiyasi" yoki "Men obrazi" sifatida namoyon bo'ladi. K. Rodjersning fikriga ko'ra, "Men" inson hayoti davomida o'zgarib boradi, lekin uning asosiy tuzilishi saqlanib qoladi, bu esa bizga bir xil shaxs sifatida qolishimizga imkon beradi.

Shaxs rivojlanishining yo'nalishi

K. Rodjers konsepsiyasiga ko'ra, shaxs rivojlanishining asosiy yo'nalishi "real Men"dan "ideal Men"ga harakat qilish. Bu jarayon o'zini takomillashtirish va "to'liq funksiyalanuvchi inson" holatiga erishish sari yo'naltirilgan. Bu harakat identifikatsiya mexanizmlariga asoslanadi, ya'ni inson o'zining ideal qiyofasini shakllantirish jarayonida boshqalar bilan identifikatsiyalanadi.

MDH mamlakatlari psixologiyasida identifikatsiyani muloqotga bo‘lgan ehtiyoj va hissiy “ochlik” natijasi sifatida ko‘rib chiqadi. Identifikatsiya inson ongida ham, ongsiz darajada ham amalga oshadi va shaxs rivojlanishining turli bosqichlarida namoyon bo‘ladi. Sovet psixologiyasida identifikatsiya ontogenez (shaxsning individual rivojlanishi) jarayonida shaxsning ijobiy rivojlanishini ta‘minlaydigan ko‘p darajali va ko‘p funksiyali mexanizm sifatida qaraladi. U individning ijtimoiylashuvi (socializatsiya) va shaxs sifatida shakllanishini (personalizatsiya) ta‘minlaydi. Sababi ontogenez davrida dastlabki ehtiyojlardan biri bu muloqotdir. Muloqot jarayonida dastlabki stereotiplar, ro‘llar va qadryatlar rivojlanadi. Bu orqali jamiyatni qaysidir bo‘g‘inida o‘z o‘rnini topadi.

Identifikatsiya ongli va ongsiz darajalarda amalga oshadi. Identifikatsiya obyektining tanlanishi va uning bajaradigan funksiyalari shaxsning yosh bosqichi va ichki pozitsiyasiga bog‘liq.

Identifikatsiyaning fenomenologik belgilari

Identifikatsiyaning asosiy fenomenologik belgisi hissiy komponentning mavjudligi, ya‘ni o‘ziga o‘xshashlikni his qilish, identifikatsiya obyektining muayyan xususiyatlarini o‘zlashtirish va ichki qabul qilish (interiorizatsiya qilish) hisoblanadi [14].

Identifikatsiya tuzilishi

Identifikatsiya quyidagi uch asosiy komponentdan iborat:

1. Xulq-atvor (behaviorial) komponenti — identifikatsiya obyektining xatti-harakatlarini kuzatish va ularni takrorlash.
2. Kognitiv (bilish) komponenti — identifikatsiya jarayonidagi tushuncha va tafakkur jarayonlari.
3. Hissiy (emotsional) komponenti — identifikatsiya obyektiga bo‘lgan munosabat va o‘zini u bilan bog‘lash.

Identifikatsiyaning asosiy funksiyalari

Identifikatsiya shaxs rivojlanish mexanizmi sifatida quyidagi asosiy funksiyalarni bajaradi:

- O‘zlikni anglashni shakllantirish (samotanish)

- Ijtimoiy ahamiyatga ega shaxsiy sifatlarni shakllantirish

- Norma, stereotip, rol, qadriyat yo‘nalishlari, ma‘no yo‘nalishlari va motivlarni interiorizatsiya qilish hamda ular orqali xulq-atvorni boshqarish.

L.F.Obuxova [11] ta’kidlashicha, taqlidni (imitatsiyani) yo‘nalish shakli sifatida tushunish unga faoliyatning turli sohalarida – moddiy va ma’naviy jihatlardan – navbatma-navbat ustunlik berish imkonini beradi. Bu yondashuv taqlidning faqat kognitiv (bilish) rivojlanishdagi emas, balki shaxslararo munosabatlarni shakllantirishdagi ahamiyatini ham ko‘rsatadi. Shu bilan birga, taqlid fenomenining aniq psixologik shakllarining murakkab dinamikasini ochib beradi. Bolalarning taqlidini inson faoliyatining turli shakllari, muloqot usullari va shaxsiy sifatlar bilan tanishishning o‘ziga xos usuli deb tushunish mumkin. Bu jarayon o‘z faoliyati orqali boshqalar xatti-harakatlarini o‘xshatish va modellashtirish orqali amalga oshadi. O‘zbek psixologiyasida ilgari surilgan asosiy fikrlardan biri shundaki, taqlid bolaning madaniy rivojlanishining asosiy yo‘li hisoblanadi. Darhaqiqat L.F. Obuxova bo‘yicha shaxs rivojlanishining asosiy mexanizmi sifatida taqlidni keltirib o‘tgan. Yani biz jamiyatda insonlar bilan o‘zoro a‘loqaga kirishar ekanmiz biz ularga taqlid qila boshlaymiz. Buni misli sifatida maktabgacha yoshdagi bolalarda ota-onasiga nisbatan taqlidchanlikni ochiq ko‘rishimiz mumkin. Bola bu taqlid yaxshi yoki yomonmi anglamagan holda bajaradi.

V.S. Muxina [9] identifikatsiya (o‘zlashtirish) va ajralishni universal mexanizmlar sifatida ko‘rib chiqadi. Ushbu mexanizmlar filogenez (insoniyat taraqqiyoti) va ontogenez (individ rivojlanishi) jarayonida shakllanadi va shaxs rivojlanishini belgilaydi. V.S. Muxinaning fikriga ko‘ra [10], individning butun insoniy mohiyatni o‘zlashtirish mexanizmi — identifikatsiya, ya’ni o‘zini boshqalar bilan o‘xshatishdir. **Muxina bo‘yicha identifikatsiyaning turlari**

V.S. Muxina identifikatsiyani ikki asosiy shaklda ko‘rsatadi:

1. Interiorizatsion identifikatsiya

- Bu shaxsning boshqasini “o‘zlashtirishi” va unga hamdardlik bildirishini (obyektga yo‘naltirilgan identifikatsiya) ta’minlaydi.

2. Eksteriorizatsion identifikatsiya

oʻBu oʻz his-tuygʻulari va motivlarini boshqalarga koʻchirish (subyektga yoʻnaltirilgan identifikatsiya) jarayoni. Faqat shu ikki mexanizm oʻzaro taʼsir qilgan taqdirdagina shaxs rivojlanishi, oʻzini anglash (refleksiya) va jamiyat kutgan ijtimoiy moslashuvga erishish mumkin boʻladi. V.S. Muxina shaxs rivojlanishining yana bir muhim mexanizmi sifatida obosobleniye (ajralish) tushunchasini ilgari suradi. V.S. Muxina taʼkidlaganidek insonlar oʻzaro bir biriga taʼsir oʻtkazar ekan unda oʻziga xos bolgan xis tuygʻularini, qarashlarini ongli va ongsiz tarzda oʻtkazadi. Bu tasir orqali taʼsir qilgan odamning identifikatsiyasi koʻchadi va shaxsda yangi identifikatsiya shakllanadi.

Ajralish ikkita asosiy jihatga ega:

1. Obyektga yoʻnaltirilgan ajralish — shaxsning boshqalardan uzoqlashishi, muloqot obyektidan oʻzini chetga olishi.
2. Subyektga yoʻnaltirilgan ajralish — individning oʻziga xosligini his qilishi, oʻzini boshqalardan ajratib koʻrsatishga intilishi.

Subyektiv jihatdan ajralish shaxs tomonidan oʻzining obyektga nisbatan yaqin yoki uzoq ekanligini his qilish jarayoni sifatida namoyon boʻladi.

Identifikatsiya va ajralish – shaxs rivojlanishining asosiy mexanizmlari

- Identifikatsiya — shaxsning insoniy mohiyatni “oʻzlashtirish” va jamiyatga moslashish (ijtimoiylashuv) mexanizmi.

- Ajralish — shaxsning individuallikni shakllantirish mexanizmi.

Identifikatsiya va ajralishning oʻzaro bogʻliqligi

Muxinaning nazariyasiga koʻra, identifikatsiya va ajralish dialektik (oʻzaro bogʻliq) juftlik boʻlib, shaxs rivojlanishining quyidagi jihatlarini taʼminlaydi:

- Jamiyatdagi rollar, normalar va qoidalarni oʻzlashtirish (identifikatsiya orqali).

- Oʻzlikni anglash va mustaqil shaxs sifatida shakllanish (ajralish orqali).

- Shaxs rivojlanishining uzluksiz jarayoni — individuallik va ijtimoiy moslashuv oʻrtasidagi muvozanat.

- **Shaxs ontogenezida identifikatsiya bosqichlari**

Shaxs rivojlanish jarayonida identifikatsiya quyidagi bosqichlardan o'tadi:

- Ism bilan identifikatsiya – shaxs o'zini ismi orqali anglay boshlaydi.

- Ijtimoiy namunalarga identifikatsiya – inson jamiyatdagi namunaviy shaxslar bilan o'zini o'xshatib, tan olinishi uchun intiladi.

- Jins bilan identifikatsiya – o'z jinsiga mos keladigan xulq-atvor va rollarni qabul qilish. Bu jarayonda o'g'il bolalar dadillik, kuchlilik kabi sifatlar shakllansa, qiz bolalarda ibolilik, go'zallik kabi xislatlar oila azolari orqali shakllanadi.

- "Men" obrazi bilan identifikatsiya – o'zini o'tgan, hozirgi va kelajakdagi shaxsiy tajribalar orqali anglash.

- Ijtimoiy qadriyatlar bilan identifikatsiya – inson jamiyatdagi qoidalarga moslashadi, huquq va majburiyatlarini anglaydi.

Yetuk shaxs o'zining dunyoqarashiga asoslanib harakat qiladi, kelajagini rejalashtiradi va ideal hayotiy pozitsiya yaratadi. U ushbu ideal obraz bilan identifikatsiyalanadi va unga mos bo'lishga intiladi. Insonning xar bir yosh davrlari va muhit ta'sirida bundan tashqari bajarayotgan ishlarimiz orqali o'zligimizga xos va mos bo'lgan identifikatsiyalar shakllana boradi. O'zimizga ideal pazitsiya tanlganimizda bizda shu pazitsiyaga aloqodor identifikatsiyaga nisbatan ustanovkaham shakllanadi.

Y.B. Gippenreyter bo'yicha shaxs rivojlanish mexanizmlari

Y.B. Gippenreyter [4] shaxs rivojlanishining nazariy va amaliy jihatlari hali yetarli darajada o'rganilmaganligini ta'kidlab, shaxs rivojlanish mexanizmlaridan biri sifatida identifikatsiyani ajratib ko'rsatadi.

Y.B. Gippenreyter shaxs rivojlanishining muhim mexanizmlarini ajratib ko'rsatadi:

1. Maqsadga yo'naltirilgan motiv o'zgarishi

- Agar biror ob'ekt (g'oya, maqsad) uzoq vaqt davomida ijobiy his-tuyg'ular bilan bog'lanib kelsa, u mustaqil motivga aylanadi.

- Boshqacha aytganda, maqsad o'zi motiv sifatida qabul qilinadi.

2. Ijtimoiy rollarni qabul qilish va o'zlashtirish

- Inson jamiyatdagi turli rollarni (masalan, ota, o‘qituvchi, rahbar) o‘zlashtirib boradi.

- Bu jarayon ongli va ongsiz shaklda sodir bo‘lishi mumkin.

Ushbu mexanizmlar odatda birgalikda harakat qilib, bir-birini mustahkamlaydi va o‘zaro bog‘liq holda ishlaydi.

Eksperimental tadqiqotlar va identifikatsiyaning roli

Tadqiqotchilar V.V. Avramenkova, N.V. Alekseeva, A.V. Burova, G.E. Ivanova, Yu.N. Karandashev, T.I. Komissarenko, T.V. Senko va boshqalar [5; 6; 12; 13; 14] tomonidan o‘tkazilgan tajribalar V.S. Muxina tomonidan ilgari surilgan shaxs rivojlanish mexanizmlari konsepsiyasini tasdiqlaydi. Bizning tadqiqotimizda [1] “Men” shakllari rivojlanishining asosiy mexanizmi sifatida identifikatsiya ko‘rib chiqilgan. Eksperiment natijalariga ko‘ra:

- Ilk bolalik davrining oxiriga kelib (taxminan 3 yoshdan keyin) identifikatsion harakatlar va psixik funktsiyalar rivojlanishi natijasida bolaning o‘zligini anglash shakllanadi. Sababi bu yoshda bolada menligining shakllanishining sababi xam aqliy ham jismoning barqarorlikka erishayotgan bo‘ladi.

Shaxsiy yangilanish tushunchasi [17] shunday ta’riflanadi:

- Bu identifikatsiya mexanizmini o‘z ichiga olgan yoki unga asoslangan har qanday psixik hodisa.

- Bunday hodisalar shaxs rivojlanishi jarayonida refleksiya (o‘zini anglash) bilan bog‘liq bo‘ladi. Demak, identifikatsiya nafaqat shaxs rivojlanishining markaziy mexanizmi, balki inson ongining shakllanishi va o‘zligini anglash jarayonining ajralmas qismidir.

XULOSA

Shunday qilib, shaxsni o'rganuvchi nazariyalarning mualliflari identifikatsiyani ijtimoiy tajribani o'zlashtirish mexanizmi sifatida ko'radilar.

Shaxs — bu ijtimoiy-madaniy tuzilma bo'lib, u insonning jamiyat bilan bog'liqligini aks ettiradi. Individ identifikatsiya mexanizmi orqali ijtimoiy tajribani o'zlashtirib, shaxsga aylanadi. Shaxs rivojlanishi uzluksiz jarayon bo'lib, har bir psixik rivojlanish bosqichida yangi sifatlar paydo bo'ladi. Shaxsiy yangilanishlar har doim identifikatsiya mexanizmini o'z ichiga oladi. Identifikatsiya doimiy, lekin o'zgarimas emas — u yosh va psixik rivojlanish bosqichlariga qarab o'zgarib boradi.

Zamonaviy psixologiyada identifikatsiya tushunchasini tahlil qilish, taqqoslash va umumlashtirish bizga quyidagi xulosalarni chiqarishga imkon berdi: Identifikatsiya – shaxs rivojlanishining asosiy mexanizmi va turli psixologik nazariyalar identifikatsiyani shaxs rivojlanishining asosiy mexanizmi sifatida ko'rib chiqadilar: Psixoanaliz nuqtayi nazaridan, identifikatsiya ongsiz ravishda sodir bo'ladi va shaxs ota-onasi prototiplariga o'xshash tarzda shakllanadi. Gumanistik konsepsiyalar bo'yicha, identifikatsiya “Men” tuzilishini yaratish va rivojlantirish jarayoni hisoblanadi. Bixeviorizm nazariyasida, identifikatsiyaning asosiy funksiyasi – yangi xatti-harakat shakllarini egallash bo'lib, bu shaxs rivojlanishining tarkibiy qismini tashkil etadi. O'zbek (mahalliy) psixologiyada, identifikatsiya orqali inson o'zining insoniy mohiyatini o'zlashtiradi va shaxs sifatida shakllanadi. Identifikatsiyaning umumiy ahamiyati shaxsning ijtimoiy tajribani o'zlashtirishining asosiy mexanizmi bo'lib, u turli psixologik nazariyalarda muhim rol o'ynaydi. Har qanday shaxsiy yangilanish identifikatsiya mexanizmini o'z ichiga oladi yoki unga asoslanadi. Shu sababli, identifikatsiya – shaxs rivojlanishining uzviy va markaziy jarayoni hisoblanadi.

ADABIYOTLAR:

1. Белановская О.В. Диагностика становления “Я” как формы развития замещающих действий в раннем возрасте // Актуальные проблемы деятельности практических психологов (в свете идей Л.С.Выготского): Материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 14 — 15 дек. 1999 г.: В 2 ч. — Мн.: БГПУ им.М.Танка, 1999. — Ч.1. — С.100 — 104.
2. Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Собр. соч.: В 6 т. — М.: Педагогика, 1983. — Т.3. — С. 144.
3. Выготский Л.С. Проблема возраста // Собр. соч.: В 6-ти т. — М.: Педагогика, 1984. — Т.4. — С..
4. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. — М.: ЧеРо, 1997. — С. 297 — 313.
5. Карандашев Ю.Н. Как дети понимают взрослых? — Мн.: БГУ, 1981. — 208 с.
6. Карандашев Ю.Н. Развитие мышления у дошкольников // Детская психология / Под ред. Я.Л.Коломинского, Е.А.Панько. — Мн.: Университетское, 1988. — С. 221 — 243.
7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Политическая литература, 1975. — С. 177.
8. Малейчук Г.И. Модель становления идентификации // Психологія. — 1998. — № 2(11). — С. 3 — 19.
9. Мухина В.С. Возрастная психология. — М.: Издательский центр “Академия”, 1997. — С. 83 — 94.
10. Мухина В.С. Проблемы генезиса личности. — М.: МГПИ им. В.И.Ленина, 1975. — С. 73 — 96.
11. Обухова Л.Ф. Формы и функции подражания в детстве // Л.Ф. Обухова. Детская (возрастная) психология. — М.: Российское педагогическое агентство, 1996. — С. 330 — 340.

12. Сенько Т.В. Психология взаимодействия: Часть вторая: Диагностика и коррекция личностного поведения: Учебное пособие. — Мн.: Карандашев, 1998. — 272 с. — (Библиотека практического психолога).
13. Сенько Т.В. Психология взаимодействия: Часть третья: Личность в семейном социуме: Учебное пособие. — Мн.: Карандашев, 2000. — 288 с. — (Библиотека практического психолога).
14. Попова Л.В. Становление и развитие проблемы идентификации как механизма онтогенеза личности в возрастной психологии: Автореф. канд. психол наук. — М., 1986. — 16 с.
15. Тайсон Р., Тайсон Ф. Психоаналитические теории развития: Пер. с англ. — Екатеринбург: Деловая книга, 1998. — С.83 — 171.
16. Фрейд З. Психоанализ детских неврозов // З.Фрейд. Психология бессознательного. — М.: Просвещение, 1989. — С. 39 — 199.
17. Шашок В.Н. Генезис личностных новообразований в переходный период от младшего школьного возраста к подростковому: Автореф... канд. психол. наук. — Мн., 1999. — 21 с.
18. Rogers C. Client-Centred Therapy. — Boston, 1965. — 560 p.
19. Self and identity: perspectives across the lifespan / Ed. by T. Honess, K. Yardley. — London and New York, 1987. — 375 p.